

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Адилова Сайёра

Учитель школы №36, Зангиатинского района

Ташкентской области

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955870>

Аннотация: В статье рассматриваются различные инновационные технологии обучения русскому языку и целесообразность их использования с целью повышения качества знаний учащихся, развития их интеллектуальных и речевых способностей.

Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык как иностранный, обучение, эффективность учебного процесса, виртуальная среда, методический потенциал, интернет-ресурсы,

В последнее десятилетие все большую актуальность приобретает применение инновационных технологий в методике преподавания русского языка как иностранного. Реформы образования Узбекистана в корне изменили не только содержание системы, но и ее структуру. Проводились изменения всех уровней, компонентов и направлений за небольшой период времени. Приоритетами изменений были увеличения инвестиционных вложений, способствующих тому, чтобы вырастить нового человека, главные характеристики которого – интеллектуальное развитие и высокая образованность. Благодаря этому сегодня учитель в Узбекистане – это высокообразованный интеллектуал с багажом новых знаний, имеющий к тому же практический опыт.

Система образования в Узбекистане полностью изменена за кратчайшие сроки.

Вопрос использования инновационных технологий в процессе преподавания в целом и в процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в частности представляется особо актуальным.

Понятие «технология обучения» учеными-методистами рассматривается по-разному. Для методики преподавания РКИ актуальным является определение, предложенное в словаре Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина: «Технология (от греч. *techné* - искусство, ремесло, мастерство + *logos* - учение) обучения - совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств» [1, с. 350]. Данный термин стал широко использоваться в

литературе второй половины XX столетия из-за развития программированного обучения. В настоящее время термин включает два понятия: технологию обучения (Technology of Teaching) и технологии в обучении (Technology in Teaching). Данное деление произошло вследствие дифференциации двух составляющих содержания. Первое понятие позволяет обозначить «приемы научной организации труда учителя, благодаря которым наилучшим образом достигаются поставленные цели обучения», а второе - «приемы использования в учебном процессе технических средств обучения и сами такие средства» [1, с. 351]. Среди основных характеристик технологий обучения принято выделять результативность и экономичность, высокую мотивированность в изучении предмета.

«Современный этап в методике преподавания РКИ можно охарактеризовать такими словами, как инновация, развитие, движение вперед». Данное определение приводит к мысли о том, что в обучении в настоящее время появляются инновации и продуктивные изменения, новые методы и технологии, которые могут способствовать повышению эффективности занятий, а также способов оценки их результатов.

Если говорить об инновациях в технологиях обучения, то, прежде всего, необходимо также привести определение, объясняющее, что именно входит в данное понятие. По словам В.Г. Колосова, «инновационные технологии - набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность» (2, с15). Под термином «инновационные технологии в профессиональном образовании» понимаются «технологии, ориентированные на формирование системного творческого технического мышления учащихся и их способности генерировать нестандартные технические идеи при решении творческих производственных задач» .

Среди всего многообразия технологий можно выделить следующие:

- обучение в сотрудничестве;
- проектные технологии (метод проектов);
- тандем-метод;
- технология case study;
- технология «эдьютейнмент»,
- дистанционное обучение;
- компьютерные технологии обучения;
- игровые технологии обучения и др. [1, с. 351].

Использование инновационных технологий возможно не только в качестве способа передачи материала ученикам, организации дистанционного изучения языка, тестирования и т. д., но также является полезным источником и для самого преподавателя. Это могут быть уже готовые ресурсы (справочные, открытые образовательные ресурсы, тренажеры) или сервисы для разработки материалов и организации обучения (сервисы для создания учебных материалов, конструктор тестов, управление классом и т. п.).

Особенностями инновационного образования являются:

- работа на опережение, предвосхищение развития;
- открытость к будущему;
- направленность на личность, ее развитие;
- обязательное присутствие элементов творчества;
- партнёрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.

Инновациями в образовании называют новшества, нововведение в содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях «учитель – ученик», Сборник информационных технологий обучения, задание нового оборудования, в организации учебно-воспитательного процесса, его управление и др.

На уроке следует применять перспективные методические направления для развития творческих способностей учащихся: кластеры, вставки (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблицы, двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применить элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с биографией города), «Лови ошибку!».

Для развития интереса к русскому языку и опубликованы в уроке исторические, этой базы данных справки, которые заинтересовывают детей, проводят игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевертыш», «Паутина слов» и др., используют творческие эксперименты, методы проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады.

Развитию критического мышления и нетрадиционных уроков, которые позволяют повысить интерес учащихся к предмету, так и к обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в

развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который является своей новизной, необычностью (путешествие, заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включает в себя деятельность, сотрудничество с учителем, при этом возникают положительные эмоциональные фоны, начинают активно проявляться интеллектуальная и волевая структура, начинают усваиваться знания, быстрее формируются ощущения и навыки. Это создает условия для мобилизации творческих резервов и учителей, и учеников. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от ряда условий: во-первых, учащиеся возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.

Например, урок-семинар имеет повторяющийся-обобщающий характер.

В задачах повторения разделов на уроках русского языка можно рассматривать по предложению тем: «Состав слова и словообразование», «Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация простых предложений» и т.д.

Современные преподаватели русского языка как правило работают с текстом. В связи с этим мы часто встречаем такую форму урока, как исследование. В самом исследовании названного «урок -» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов.

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует по выбору текста. Текст должен быть высокохудожественным, при этом необходимо учитывать возрастные особенности усвоения и охватывать естественный материал. Целесообразно использовать для анализа текстов разных авторов, объединенных общей темой, текстами разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ.

Заключение

Таким образом; проведя обзорное исследование материалов по теме «Инновационные технологии», можно прийти к следующим выводам:

1. Применение инновационных технологий в обучении РКИ помогает решать различные задачи современной методики преподавания РКИ, в частности, организации процесса обучения, создания языковой среды, определения роли преподавателя на занятиях, подбора эффективных способов представления информации.

2. В процессе преподавания выделяются как положительные, так и негативные стороны использования инновационных технологий.

3. Инновационные технологии многочисленны и применимы во многих областях знаний, для разных профилей образования, уровней подготовки. Они играют важную роль в системе современного образования.

Использованная литература:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Русский язык. Курсы. 2018. 496 с.

2. Колосов В.Г. Введение в инноватику: учеб. пособие / М-во образования Рос. Федерации; С.-Петербур. гос. техн. ун-т, Ин-т инноватики. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. 147 с.

3. Научная электронная библиотека. URL: <https://monographies.ru/m/book/section?id=4487>

4. Усманова Ю.У., Эшкуватова М.Э. (2022). Особенности использования современных педагогических технологий на уроках родного языка и литературы. Scientific Impulse 1(5), 1225-1228.

5. Усманова Ю.У. The significance of using modern methods in teaching Russian. Analytical journal of education and development. Volume: 03 Issue: 02 | Feb-2023 ISSN: 2181-2624. С.153

6. Усманова Ю.У. Синонимы в русском языкознании. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3(2), 2023.